

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES

of **EXPRESSION**

A Creative Folio

MARCH 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 3

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue III (March 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

MECHELLE E. ROMO, LPT

Graduate School Student
Saint Columban College-Graduate School
Pagadian City
DOI 10.5281/zenodo.19369128

Sa Iyong Yakap, Ako'y Muling Nabuhay

May mga gabing tahimik ngunit maingay ang aking isip,
Mga sandaling ang puso ko'y tila unti-unting napupunit,
Sa desisyong pinili kong hindi ko agad matanggap,
Naglakad ako sa dilim, bitbit ang bigat ng lahat.

Sa bagong lugar, ako'y dayuhan sa sariling hakbang,
Ibang mundo, ibang mukha, ibang anyo ng pakikibaka,
May mga gabing luha ko'y walang tigil sa pag-agos,
Parang ako'y nalulunod sa katahimikang mapanubok.

May mga umagang ayaw ko nang muling magising,
Mga sandaling ang paghinga ay tila mabigat na tungkulin,
Nagtuturo akong may ngiti, ngunit puso ko'y wasak,
Pilit tinatago ang unos sa harap ng aking mga anak.

Ngunit sa gitna ng dilim, may liwanag na marahang sumilip,
Isang yakap, isang ngiti, ikaw, aking munting saglit,
Sa bawat pagtingin ko sa'yo, ako'y unti-unting bumabangon,
Sa iyong mga bisig, ang pagod kong mundo ay nahihilom.

Tinanggap ko ang sakit, hindi bilang wakas kundi simula,
Dahan-dahang hinaplos ang sugat na ako rin ang may gawa,
Hanggang sa natutunan kong yakapin ang aking pinili,
At hanapin ang pag-asa sa bawat bukas na darating muli.

Ngayon, lumalaban ako hindi na lamang para sa pangarap,
Kundi para sa tahananang sa'kin ay muling nagbigay ng lakas,
Sa'yo, anak ko, at sa pag-ibig na buo naming pinanday,
Ako'y muling nabuhay at patuloy na babangon araw-araw.